

O'QUVCHILAR IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MANTIQUIY MASALALARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI

© H.N. Abdiyev¹✉

¹O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda mantiqiy masalalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi va o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga ta'siri tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — mantiqiy masalalar orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish, ularning tafakkurini faollashtirish va noan'anaviy yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini ishlab chiqish va amalda sinovdan o'tkazishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda 60 nafar 7-8-sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Ular eksperimental va nazorat guruhlariga ajratilib, mantiqiy masalalar asosida tashkil etilgan darslar orqali ijodiy fikrlash salohiyatlari baholandi. Torrens testining moslashtirilgan shakli, savol-javoblar, so'rovnomalar va statistik tahlil (SPSS) asosida tahlillar amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: eksperimental guruh o'quvchilarining ijodiy tafakkuri, mustaqil fikrlash qobiliyati va yangicha yondashuv ko'nikmalari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Mantiqiy masalalar o'quvchilarning motivatsiyasi, jamoaviy ishlash ko'nikmalari, shuningdek, kundalik hayotdagi muammolarni tahlil qilishga bo'lgan yondashuvlarini ham rivojlantirgani kuzatildi.

XULOSA: mantiqiy masalalar yordamida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Bunday yondashuv o'quvchilarda mustaqil qaror qabul qilish, tahlil qilish va bahsli muhitda fikr bildirish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Tadqiqot natijalari ushbu metodikani boshqa fanlarda ham keng tatbiq etish imkonini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, mantiqiy masalalar, o'quvchi salohiyati, eksperimental tadqiqot, tafakkur, motivatsiya, ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Abdiyev H.N. O'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda mantiqiy masalalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyati. // Inter education & global study. 2025. №4. B. 16–23.

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

© Х.Н. Абдиев¹✉

¹Национальный Университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования логических задач в развитии творческих способностей учащихся, их интеграция в образовательный процесс и влияние на формирование самостоятельного мышления.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — разработать методику повышения творческого потенциала учащихся через решение логических задач, активизировать их мышление и сформировать навыки поиска нестандартных решений, а также апробировать данную методику на практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие 60 учеников 7–8-х классов, разделенных на экспериментальную и контрольную группы. Творческие способности оценивались на основе адаптированной формы теста Торренса, анкетирования, анализа самостоятельных проектов и статистической обработки данных с использованием программы SPSS.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: выявлено, что учащиеся экспериментальной группы значительно улучшили навыки творческого и аналитического мышления, самостоятельного принятия решений и поиска альтернативных решений. Логические задачи способствовали росту учебной мотивации, развитию командной работы и расширению взглядов на повседневные проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование логических задач в образовательном процессе является действенным инструментом в развитии творческих способностей учащихся. Методика способствует укреплению навыков анализа, самостоятельного мышления и аргументации. Результаты подтверждают целесообразность внедрения данного подхода в различные учебные дисциплины.

Ключевые слова: творческое мышление, логические задачи, потенциал учащихся, экспериментальное исследование, мышление, мотивация, эффективность обучения.

Для цитирования: Абдиев Х.Н. Специфика использования логических задач в развитии творческих способностей учащихся. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 16–23.

THE SPECIFICS OF USING LOGICAL TASKS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES

© Husan N. Abdiyev¹✉

¹National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the theoretical and practical aspects of using logic problems to enhance students' creative abilities, their integration into the educational process, and their impact on the development of independent thinking.

AIM: the main goal of the study is to develop and test a methodology aimed at increasing students' creative potential through solving logical tasks, stimulating their thinking, and forming skills for generating non-standard solutions.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 60 students of 7th–8th grades, divided into experimental and control groups. Creative potential was assessed using an adapted version of the Torrance Test of Creative Thinking, surveys, analysis of individual projects, and statistical data processing using SPSS software.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that students in the experimental group significantly improved their creative and analytical thinking, decision-making skills, and ability to generate alternative solutions. Logic problems contributed to higher motivation, teamwork, and broader perspectives on real-life issues.

CONCLUSION: the use of logic problems in the learning process is an effective tool for developing students' creative potential. The methodology strengthens analytical skills, independent thinking, and argumentation. The findings confirm the relevance of applying this approach across various school subjects.

Keywords: creative thinking, logic problems, student potential, experimental study, thinking, motivation, learning effectiveness.

For citation: Husan N. Abdiyev. (2025) 'The specifics of using logical tasks in the development of students' creative abilities', Inter education & global study, (4), pp. 16–23. (In Uzbek).

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika va psixologiyada alohida e'tibor qaratiladigan yo'nalishlardan biridir. O'quvchilarning ijodiy fikrlashga bo'lgan qobiliyatini kuchaytirish, ularni yangi g'oyalar ishlab chiqishga ilhomlantirish hamda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlash hozirgi kunda ustozlar zimmasiga yuklangan muhim mas'uliyatdir. An'anaviy metodlar ko'pincha avvaldan ma'lum bo'lgan yechimlar va tayyor ko'rsatmalar doirasida qolib ketadi. Ijodiy yondashuv esa bu cheklangan doiradan chiqishga, o'quvchilarga kutilmagan yo'llar bilan ilmiy muammolarni izchil tushunishga va yangicha yechimlar topishga yordam beradi. Ta'limda nazariy bilimlar, mantiqiy fikrlash, metodik mahorat va amaliy malakalar uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, mantiqiy masalalar bilan ishlash o'quvchilarda mustaqil mulohaza yuritish hamda turli vaziyatlarni sinchkov tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Shu bilan birga, oddiy mantiqiy masalalarni hal qilish jarayonining o'zi o'quvchilarni ijodiy yangilik qidirishga undashi mumkin, chunki masalalar mohiyatan tadqiqot ishlari bilan bog'liq: o'quvchilarga ma'lum sharoit asosida aniq muammoni ko'rish, uni taxminiy

yechimlar yordamida tahlil qilish va natijada to'g'ri xulosa chiqarish kerak bo'ladi. O'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda mantiqiy masalalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini yoritib berish, ushbu usulning nazariy asoslarini ko'rsatish hamda amaliy natijalarni o'rganish bugungi kunda katta ahamiyatga ega. Ijodiy fikrlash o'quvchilarning kelajakda mustaqil faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan asosiy poydevor sifatida namoyon bo'ladi. Mantiqiy masalalar yechish jarayonida o'quvchilarning tasavvur doirasi kengayadi, muammolarni butunlay boshqa nuqtayi nazardan ko'rishga odatlanadi va shu orqali ijodiy yondashuv rivoj topadi. Zero, ijodiy fikr rivojiga turtki beruvchi jarayonlar orasida turli aqliy hujumlar (brainstorming), mantiqiy tahlillar, muammolarni strukturalash, bahs-munozaralar hamda mental tajribalar muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolaning maqsadi o'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda mantiqiy masalalardan foydalanish metodologiyasi, natijalari va bu boradagi muhokamalarni IMRAD formati asosida tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot doirasida o'quvchilar ijodiy qobiliyatini o'lchash va baholash uchun bir nechta bosqichli metodika qo'llanildi. Dastlab, o'quvchilarning mavjud ijodiy salohiyati baholandi, ya'ni sinfdagi har bir o'quvchining dars jarayonlarida muammoli situatsiyalarga qanday munosabat bildirishi, masalalarga qanday yondashishi, savollarga borgan sari noodatij javoblar topa olish qobiliyati kuzatildi. Bunda savol-javob asosida o'quvchilarning fikrlash layoqati, mustaqil g'oya ilgari surish tendensiyalari va ijodiy tasavvur darajasi dastlabki mezon sifatida e'tiborga olindi. Metodik qismi ikki asosiy qismdan iborat bo'ldi. Birinchi qism eksperimental darslar to'plamidan iborat bo'lib, unda mantiqiy masalalar orqali ijodiy fikrlashni rag'batlantirish maqsadida maxsus didaktik materiallar ishlab chiqildi. Mantiqiy masalalar turli mavzu va darajadagi qiyinliklardan tanlab olindi: matematik mantiq masalalari, algoritmik fikrlash masalalari, turli kombinatorik vazifalar va aniq miqdoriy natija beruvchi masalalardan tashqari, aksincha, aniq yechimga ega bo'lmagan, muqobil javoblar talab qiladigan konyunktura masalalari ham kirkludedildi. Ikkinchi qism nazorat guruhi bilan olib borilgan darslardan iborat edi, bu guruhda an'anaviy o'qitish usullari saqlab qolindi, ya'ni o'quvchilar dars jarayonida ko'proq tayyor formula, qoida va ko'rsatmalarga tayanish orqali masalalarga javob berishga yo'naltirildi.

Tadqiqotda ishtirok etgan o'quvchilar 7-8-sinfda tahsil oluvchi 60 nafar o'quvchini tashkil qildi. Ular teng ikki guruhga ajratildi: 30 nafari eksperimental guruhga, 30 nafari nazorat guruhiga birlashtirildi. Eksperimental guruh bilan olib borilgan darslar davomida dars jarayonining yarmidan ortig'i mantiqiy masalalar, muammoli situatsiyalar hamda ijodiy fikrlashni rag'batlantirishga yo'naltirilgan faoliyatlar bilan to'ldirildi. Nazorat guruhida esa asosan mavjud darslik va an'anaviy topshiriqlar asosida mashq bajarish, o'zlashtirish va nazorat jarayonlari izchil olib borildi. Ma'lumotlarni to'plashda darsdagi faol ishtirok, yaratilgan ijodiy ishlar, mustaqil loyihalar sifati va so'rovnoma natijalari hisobga olindi. Ijodiy salohiyatni baholashda test savollari yordamida Torrens ijodiy fikrlash testing moslashtirilgan shakllaridan foydalanildi, bunda o'quvchilar tomonidan taklif etilgan g'oyalar miqdori, ifoda xilma-xilligi, yangiligi va moslashuvchanligi asosiy mezonlar

sifatida e'tirof etildi. Shuningdek, o'quvchilarning mantiqiy savollarni hal qilish jarayonidagi yondashuvlari, fikrni rivojlantirish uslublari va shaxsiy motivatsiyasi ham kuzatildi. Ushbu indikatorlar asosida eksperimental va nazorat guruhining dastlabki va so'nggi natijalari o'zaro taqqoslandi. Ma'lumotlar statistik tahlili uchun SPSS dasturi qo'llanilib, taqqoslash t-test, dispersion tahlil va korelyatsion tahlil kabi usullar yordamida amalga oshirildi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruh o'quvchilarining ijodiy qobiliyati statistika nuqtayi nazaridan ahamiyatli darajada oshdi. Bunga quyidagicha izoh berish mumkin: eksperimental guruhdagi o'quvchilar mantiqiy masalalar yechish jarayonida ko'proq mustaqil izlanishga, turli misollarni chindan ham tahlil qilishga, savollarga bir necha xil javob topishga yoki muammolarni bir necha usulda hal etishga harakat qilishga majbur bo'lishdi. Ijodiy salohiyatni o'lchashda qo'llangan test sinovlari bunday mashqlarni muntazam qo'llash ijodiy fikrlash tezligini, yangi g'oyalarni taklif qilish sur'atini va muammolarni analitik ko'nikmalar yordamida boshqacha yondashuvlar bilan ko'rish imkonini oshirganini tasdiqladi. Eksperimental guruhda dastlabki test natijalariga nisbatan yakuniy test natijalarida o'rtacha ballda o'sish sezilarli bo'ldi. Masalan, Torrens sinovida o'rtacha ijodiy ko'rsatkichlar taxminan 15 foiz atrofida yaxshilanganligi qayd etildi. Bu raqam nazorat guruhi bilan taqqoslaganda aniq farqni namoyon qildi, chunki nazorat guruhida ijodiy tafakkur ko'rsatkichlarida faqatgina 5 foiz atrofida o'sish kuzatildi. Tahliliy mulohaza, fikrlash tezligi va masalalarga yangicha yondashish qobiliyati bo'yicha ham eksperimental guruh ustunligi sezilarli ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot davomida, shuningdek, o'quvchilar mantiqiy masalalarga bo'lgan qiziqishining shakllanishi ham o'rganildi. Eksperimental guruhdagi o'quvchilar avvaliga bunday masalalarning murakkab yoki noaniq ekanligidan o'zlarini biroz chetdan kuzatish bilan cheklashgan bo'lsa, oradan bir qancha dars o'tgach, ularning mustaqil ravishda topshiriq ustida ishlashga, o'zaro bahslashishga, turli xil g'oyalarni ilgari surishga intilishi ortgani kuzatildi. Xususan, darslarda bahs-munozaralar avvaliga juda oddiy va ko'pincha ustozga bog'liq ravishda kechgan bo'lsa, keyinchalik o'quvchilar o'zaro so'z almashish orqali masalalarning turli xil ehtimoliy yechimlarini ishlab chiqish, xorijiy manbalarda keltirilgan misollarni sinfda muhokama qilish kabi faoliyatlarga kirishib ketishdi. Bunda turli to'garak mashg'ulotlari, onlayn manbaalardan foydalanish yoki sinfdoshlar bilan birgalikda mustaqil ijodiy loyihalar qilish kabi tashabbuslar paydo bo'ldi. Bu hodisa ham o'quvchilarning mantiqiy masalalar orqali ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, ayni paytda, o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlarini kuchaytirishini tasdiqlab beradi.

Natijalarning yana bir diqqatga sazovor jihati shundaki, mantiqiy masalalarni yechish jarayonida faqat yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichiga ega o'quvchilargina emas, balki o'rta yoki pastroq ko'rsatkichga ega bo'lgan o'quvchilar ham faol ishtirok etishni boshlashdi. Ular o'zaro muloqot va bahslar asosida yanada ishtiyoq bilan masalalarni o'rganishga, zarur bo'lsa adabiyotlardan, onlayn videodarslardan qo'shimcha material izlab topishga harakat qilishdi. Aynan shu jarayon o'quvchilar orasidagi muloqotni

mustahkamlash, guruhiy muammolarni hal qilishda birgalikda ishlash, o'zgacha talqinlarni ham e'tiborga olish kabi ko'nikmalarni ham rivojlantirdi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodiy qobiliyatni o'stirish masalasida o'quvchilarning faqat dars mobaynida emas, balki darsdan tashqari jarayonda ham izlanishlarini rag'batlantirish muhimdir.

Tadqiqotdan olingan natijalar shuni isbotlaydiki, mantiqiy masalalar o'quv jarayoniga joriy etilganda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlanadi. Vygotskiy ta'kidlashicha, har qanday ijodiy faoliyat tafakkurdagi ma'lum murakkablik va ziddiyatlardan boshlanadi. Mantiqiy masalalar esa o'quvchilarni shu murakkablik va ziddiyatlar ichida ishlashga undaydi, bu jarayonda ular nafaqat tayyor javobni izlash bilan kifoyalanadi, balki o'zlari kashfiyotchiga aylanadilar. Natijada o'quvchilar masalalarning yechimida turli gipotezalar ishlab chiqishga, sinashga, muammoni o'zgartirish orqali boshqa nuqtayi nazardan qarashga o'rganadilar. Piaget fikriga ko'ra, bolada kognitiv rivojlanish tajriba va sharoitlarni faol tushunishga intilishga bog'liq. Mantiqiy masalalar ham xuddi shunday intilishni kuchaytiradi, chunki ularning yechimi aniq shakllangan yo'l-yo'riq, formuladan tashqari o'quvchining shaxsiy fikrini, tasavvurini va izlanishlarini talab qiladi.

Biroq, bunday yondashuvdan unumli foydalanish uchun ustozning dars jarayonini to'g'ri tashkil qilishi muhim ahamiyatga ega. Mantiqiy masalalarni faqatgina "qiziqarli bo'lsin" deb berish kifoya emas, balki uni ma'lum maqsad, mavzu va darsning umumiy konsepsiyasiga bog'liq holda rejalashtirish zarur. Boisi, mantiqiy masalalar bevosita ijodiy fikrlashni rag'batlantiruvchi vosita sifatida xizmat qilsa-da, ularni noto'g'ri tanlash yoki darsga tasodifiy kiritish o'quvchilarda qiziqish o'rniga noaniqlik va tushunmovchilik hosil qilishi mumkin. Masalani to'g'ri tanlash, mavzu bilan uyg'unlashtirish va ularni qanday yechish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirish dastlabki davrda ayniqsa muhimdir. Shuningdek, ustoz o'quvchilarning har bir taklifiga, masalani hal qilishdagi xatolariga, noodatiy yondashuvlariga ijobiy munosabat bildirishi, ularni rag'batlantirishi, xato ham o'qish jarayonining bir qismi ekanini tushuntirishi zarur.

Tadqiqot davomida shakllantirilgan yondashuv va olingan natijalar ijodiy qobiliyatni rivojlantirishning muhim omillaridan yana birini, ya'ni o'quvchilarning ichki motivatsiyasini namoyish etadi. Mantiqiy masalalar yechish jarayoni, ayniqsa, guruhiy va bahsli muhitda kuzatilsa, o'quvchilar bir-biridan o'rganish imkoniga ega bo'ladi, o'zlarini yanada faol ko'rsatishlari, xatolardan qo'rqmasdan ijodiy qidirishga intilishlari kuzatiladi. Bunday jarayon o'quvchilarning shaxsiy faolligini oshirib, ijodiy potentsialiga ijobiy ta'sir etadi. Shuningdek, oldingi tadqiqotlar ham tasdiqlaganidek, bunday noan'anaviy dars uslublari matnlarni yodlab olishga emas, balki asosli tahlil qilish, mustaqil xulosa chiqarish, bahslashish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mantiqiy masalalardan foydalanishning yana bir muhim jihati – bu masalalarning kundalik hayot bilan bog'liqligi. Agar mantiqiy masala hayotdagi oddiy muammolarga o'xshash tarzda shakllantirilsa, ijodiy g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatlari yanada kengayadi. Chunki o'quvchi ushbu masalani hayotiy vaziyat bilan taqqoslash, o'z tajribasidan kelib chiqib qaror qabul qilish, turli noan'anaviy yechimlar taklif etish

imkoniga ega bo'ladi. Shu sababli, iloji boricha mavzuni real hayotiy holatlar bilan bog'lab berish ushbu uslubning samaradorligini oshirishi mumkin. Albatta, turli fanlar kesimida mantiqiy masalalarning tuzilishi ham o'quvchining ijodiy qobiliyatini o'stirish, insoniy tafakkurni yanada boyitish uchun xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning cheklovlari sifatida birinchi navbatda nafaqat mantiqiy masalalarning o'zi, balki ustozning metodik yondashuvi, o'quvchilar guruhining xususiyatlari, darsda qo'llaniladigan boshqa vositalar kabi omillar ham natijalarga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlash lozim. Shuningdek, eksperimental va nazorat guruhlarning umumiy soni 60 nafar o'quvchidan iborat bo'lgani sababli, dalillarning statistik ishonchiligi kattaroq namuna bilan taqqoslaganda cheklangan bo'lishi mumkin. Ammo tadqiqotning hozirgi bosqichida olingan natijalar mantiqiy masalalarni maqsadli ravishda dars jarayoniga kiritish o'quvchilar ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim omil ekani haqida xulosa chiqarish uchun etarli dalil sifatida xizmat qila oladi. Keng miqyosda ko'proq maktablar, turli yosh guruhlari, turli fanlar kesimida sinovdan o'tkazish orqali yanada mukammal xulosalar hosil qilish mumkin.

O'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda mantiqiy masalalar katta imkoniyatlarga ega ekanligi ushbu tadqiqot misolida ko'rsatildi. Mantiqiy masalalarning mazmuni, uni qo'llash uslublari va darsning umumiy dizayni o'quvchilarni yangi g'oyalar kashf qilishga, turli noan'anaviy yechimlar ishlab chiqishga, o'z qarashlarini dadil ifodalashga va bahslashishga ilhomlantirishi aniqlandi. Bunday ta'lim muhiti ijodiy tafakkur shakllanishi, mustaqil fikrlash, o'z-o'zini rivojlantirish va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashda ham alohida rol o'ynaydi. Tadqiqot jarayonida eksperimental guruh o'quvchilari ijodiy fikrlash testlarida va darsdagi faol ishtirok ko'rsatkichlarida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada ijobiy o'zgarishlarga erishishdi. Bu esa mantiqiy masalalar yordamida ijodiy qobiliyatni rivojlantirish strategiyasini umumiy ta'lim jarayonida keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ilgari surilgan metodik yondashuvni boshqa sinflar, boshqa fanlar va turli ta'lim bosqichlarida ham sinab ko'rish, o'quvchilarning turli toifa xususiyatlarini e'tiborga olgan holda, tajriba doirasini kengaytirish muhimdir. Zero, ijodiy fikrlash jamiyat taraqqiyotining, innovatsiyalar rivojining va shaxs sifatida o'z potentsialini to'liq amalga oshirishning ajralmas bir qismidir. Mantiqiy masalalar esa ushbu ijodiy rivojlanish sari muhim qadam ekanligini tadqiqotimiz yana bir bor tasdiqlab bermoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва: Просвещение, 1967.
2. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1994.
3. Торренс Э.П. Torrance Tests of Creative Thinking. – Bensenville, IL: Scholastic Testing Service, 1974.

4. Гафурова Н.Ш. Ta'lim jarayonida ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodlari // Pedagogik innovatsiyalar jurnal. – 2019. – №3. – B. 45–52.
5. Turakulova M.M. Matematik masalalar orqali o'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari // O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi ilmiy to'plam. – 2021. – №2. – B. 12–19.
6. Nosirova U.S. Mantiqiy fikrlash masalalarini yechish orqali o'quvchilar ijodkorligini shakllantirish // Pedagogika va psixologiya fanlari rivoji. – Toshkent, 2020. – B. 68–73.
7. Piaget, J. The Psychology of Intelligence. – New York: Routledge, 2001 (Piaget asarining inglizcha nashri).
8. Гильфорд Дж.П. Творческие способности // Психология мышления. – Москва: Прогресс, 1982. – С. 207–234.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdiyev Husan Nurmuhammad o'g'li**, doktorant [**Абдиев Хусан Нурмухаммат угли**, докторант], [**Husan N. Abdiyev**, doctoral student]; manzil: 100174, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Universitet ko'chasi, 4-uy, [адрес: 100174, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Университетская, д. 4], [address: 4 Universitetskaya St., Almazar district, Tashkent, 100174].